

ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ЭКОЛОГИК МУАММОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШНИНГ АҲАМИЯТИ

¹Исроилов Боходир Ибрагимович, ²Хасанов Ойбек Мардонович

¹“INTERNATIONAL SCHOOL OF FINANCE TECHNOLOGY AND SCIENCE” институти
иқтисод фанлари доктори, профессор

²“INTERNATIONAL SCHOOL OF FINANCE TECHNOLOGY AND SCIENCE” институти,
мустақил изланувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11440142>

Аннотация. Иқлим ўзгариши аҳоли саломатлигига - тоза ҳаво, хавфсиз ичимлик суви, етарли озиқ-овқат ва хавфсиз бошпана муаммоларини келтириб чиқариши орқали тўғридан-тўғри таъсир этади. Экологик ресурслардан самарали фойдаланиши ва уларни келажак авлод фаровонлиги учун етказишга атроф-муҳит ва экологик сиёсатни ўрни муҳимдир. Дунё таърибасида экологик муаммоларни ҳал этишда фискал инструментлардан фойдаланиши эвазига ижобий натижаларга эришилгани тадқиқотларда эътироф этилади.

Муаллифлар мақолада мамлакатимизда экологик хавфсизлик муаммолари, улар оқибатлари ҳамда атроф-муҳит софлигини сақлашда фискал механизмлардан фойдаланиши хусусида қараишларини билдирган.

Калим сўзлар: иқлим ўзгариши, аҳоли саломатлиги, озиқ-овқат хавфсизлиги, экологик сиёсат, фискал инструментлар.

Abstract. Climate change has a direct impact on public health by creating challenges for clean air, safe drinking water, adequate food and safe shelter. The role of environment and environmental policy is important in the effective use of ecological resources and their transfer for the welfare of future generations. In the world experience, it is recognized in research that positive results have been achieved due to the use of fiscal instruments in solving environmental problems.

The authors of the article expressed their views on environmental security problems in our country, their consequences, and the use of fiscal mechanisms to maintain environmental purity.

Keywords: climate change, public health, food security, environmental policy, fiscal instruments.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра иқлим ўзгариши аҳоли саломатлигига - тоза ҳаво, хавфсиз ичимлик суви, етарли озиқ-овқат ва хавфсиз бошпана муаммоларини келтириб чиқариши орқали тўғридан-тўғри таъсир доирасига эга. Иқлим ўзгариши натижасида келиб чиқадиган турли-хил касалликлар оқибатида 2030 йил ва 2050 йиллар оралиғида тахминан бир йилга 250 минг кўшимча ўлим ҳолатлари кузатилиши мумкин. Унинг натижасида соғлиқни сақлаш учун тўғридан-тўғри амалга ошириладиган кўшимча (зарарли) харажатлар миқдори 2030 йилга келиб 2-4 млрд. АҚШ долларини ташкил этади .

Назарий ва амалий тадқиқотлар натижасига кўра сўнги 50 йил давомидаги инсоният фаолияти натижасида асосан, қазиб олинган ёнилғини ёқишдан атроф-муҳитга чиқарилган кабонат ангидрид ва бошқа иссиқхона газлари оқибатида паст атмосферага кўшимча ҳарорат ва глобал иқлимга таъсир ўтказилган. Натижада 130 йил ичида дунёда тахминан

0.85°C харорат кўтарилган, бу эса ўз навбатида денгиз сатҳини кўтарилиши, музликларни эриши ва ёғингарчиликларни ўзгаришига олиб келмоқда.

Экологик хавфсизликни таъминлаш, атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш масалалари бўйича амалга оширган тадқиқотларида Б.Алихонов [1], А.Тўхтаев [2], А.Зикиряев [3], А.Нигматов, Р.Кулматов, А.Расулов, Ш.Мухамедов [4], А.Нигматов [5], Ж.Сафаров [6], А.Турабаев [7]лар ушбу муаммолар хусусида ўз қарашларини баён этган.

Мукаддам экологик хавфсизлик ва уни таъминлашда фискал инструментилар ролини ошириш масалаларида амалга оширилган илмий тадқиқотларимизда муаммоларни ҳал қилишда солиқ механизмларидан фойдаланиш бўйича муносабатларимизни билдирганмиз [8-10].

XX асрда бошланган иқлим ўзгариши нафақат атроф-муҳитга, мамлакатлар экологик хавфсизлигига, балки иқтисодий ўсишга ҳам салбий таъсир эта бошлади. Тадқиқотлар натижалари ва соҳа мутахассислари фикрларига кўра яқин истиқболда иқлим ўзгариши жисмоний таъсирининг иқтисодий қиймати 2030 йилга келиб ЯИМнинг 1 фоизини ташкил этади. Бу эса қишлоқ хўжалигига энг катта таъсир кўрсатади, ундан кейин сув ва биологик хилма-хилликка ҳамда меҳнат унумдорлигига бўлган салбий таъсир ва об-ҳаво билан боғлиқ хавфларнинг ортишига олиб келади.

Экологик ресурслардан самарали фойдаланиш ва уларни келажак авлод фаровонлиги учун етказишга атроф-муҳит ва экологик сиёсатни ўрни муҳимдир. Бу натижага эришиш учун давлат томонидан тегишли назорат механизмларининг зарурлигини исботловчи бир қатор сабаблар мавжуддир. Хусусан, давлатнинг аралашуви орқали табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва улар меъёрларини белгилашда ўзига хос инструменти мавжуд (1-жадвал).

Халқаро амалиётга кўра, экологик сиёсатни юритишда самарали натижага эришиш учун турли-хил кўринишдаги воситалардан фойдаланиш лозим бўлади.

Иқтисодий ривожланиш жараёнида замонавий технологик ускуналардан фойдаланишга доир рақобатнинг мавжудлиги бу ўз ўзидан экологияга ижобий таъсир кўрсатади. Иқтисодий адабиётлардан маълумки экологик хавфсизлик масаласи бу тўғридан-тўғри иқтисодиётга яъни, товарлар ишлаб чиқарилиши ва хизматлар кўрсатилишида ўз таъсирини кўрсата олади.

Давлат экологик сиёсатини тартибга солиш механизмлари

ТАВСИФИ

1-Жадвал.

№	Мазмуни
1.	Атроф муҳитга чиқарилган салбий газлар ва чиқиндилар ҳажмидан келиб чиқиб, махсус тўловлар ва солиқларни жорий этиш.
2.	Сув тозаллигини сақлаш ва транспорт воситаларини экологияга салбий таъсирини тўғридан-тўғри тартибга солувчи ҳужжатларни қабул қилиш.
3.	Табиий офатлар кузатиладиган ҳудудларни молиялаштириш ва экологияга кам таъсир кўрсатувчи замонавий технологияларни ривожлантириш бўйича давлат дастурларини қабул қилиш.

1. Қамровли таъсир - қаердаки ишлаб чиқариш ва истъмол ошиб борар экан бу атроф-муҳит ифлосланишига салбий таъсирни ошириб боради.

2. Таркибий таъсир - дастлабки иқтисодий ўсиш мамлакатни саноатлаштиришга олиб келади ва бунда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришдан товарлар ишлаб чиқаришга ўтиб борилади шу билан бир қаторда, атроф-муҳитга етказиладиган зарарни ҳам ўсиши кузатилади. Ушбу жараёнда атроф-муҳитга тўғри муносабат шаклланса етказиладиган зарар ҳажмини маъум бир даражага сақлаб турса бўлади.

3. Техник таъсир - технологияларни ривожланиши бу ишлаб чиқаришдаги экологик таъсирни ўзгартиради. Мисол учун, замонавий технологиялардан фойдаланиш энергияни тежашга хизмат қилади ва бу ўз ўзидан энергия ишлаб чиқариш жараёнидаги экологик зарарни камайтиради.

Юқоридаги боғлиқликларни куйидаги чизмаларда кўраимиз: (2-расм).

2-Расм. Экологик хавфсизликка таъсирлар ва улар оқибатлари чизмаси.

2020-2030 йилларда Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантириш стратегияси мамлакатнинг ирригация ва сув хўжалигига боғлиқлиги юқори бўлган йўналишларда иқлим ўзгаришига мослаштириш чора-тадбирларини қамраб олади.

Ҳозирги вақтда Ўзбекистон Ҳукумати томонидан Дастур асосида бюджетлашни жорий этиш ва ишлаб чиқиш, бюджет ижроси бўйича ҳисобот ва Барқарор ривожланиш мақсадлари (БРМ)/иқлим ўзгариши бюджетини белгилаш бўйича амалга ошириладиган Давлат молия тизимини бошқариш (ДМБ) ислоҳоти чора-тадбирлари иқлим ўзгариши сиёсатини мамлакат ДМБ/бюджет тизимларига янада самарали интеграция қилиш учун мустаҳкам асос бўлади.

3-Расм. Иқлим ўзгариши бюджети интеграцияси индекси.

Хулоса:

Тадқиқотларимиз экологик хавфсизликни ўз вақтида таъминламаслик бу келиб чиқиши муқаррар бўлган иқлим ўзгаришини сабаб бўлиувчи омилларни кўпайишига сабаб бўлишини кўрсатмоқда. Экологик мувозанатнинг бузилиши натижасида куйидаги ижтимоий муаммоларни келтириб чиқаради:

- энергия танқислиги;
- аҳоли соғлиғига салбий таъсир;
- юқумли касалликларни ортиб бориши;
- аҳолининг мажбурий миграцияси.

Мамлакатда экологик муаммоларни бартараф этиш ва яшил иқтисодиёт ривожланишни рағбатлантириш мақсадида фискал инструментлардан самарали фойдаланиш тавсия этилади. Яшил иқтисодиёт субъектлари фаолиятини рағбатлантириш мақсадида солиқ имтиёзлари, субсидия бериш ва харажатлар бир қисмини қоплаб бериш тартибларини жорий этиш юқорида қайд этилган ижтимоий муаммоларни ҳал этиш учун хизмат қилади, деб ҳисоблаймиз.

REFERENCES

1. Б.Алихонов. Экологик хавфсизлик ва барқарор ривожланиш: бу жараёнда қонунчиликнинг роли ва аҳамияти. Т. / “Хуқуқ ва Бурч”, 2013 йил, 04-сон.
2. Тўхтаев А.С. Экология Т.: Ўқитувчи, 2001 й.; Нигматов А.Экология нима? – Т. 2002 й.
3. А.Зикиряев, Ў.Хўжаназаров Барқарор ривожланиш мезонлари ва вазифалари // Экология хабарномаси. 2006. №8. 75-78 б.
4. А.Нигматов, Р.Кулматов, А.Расулов, Ш.Мухамедов Монография “Барқарор ривожланиш ва унинг тизимли идикадорлари” 2015 й. 120 б.
5. А.Нигматов Ўзбекистон Республикасининг экология ҳуқуқи. — Т: ТДЮИ нашриёти, 2004. — 324 б.
6. Дж.Сафаров Экология соҳасида қонун ҳужжатлари тизими ва уларни кодификациялаш: и.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган дис. автореферати. – Т.: ИИВ академияси, 2018. — 75 б.
7. А.Турабаев. Глобаллашув шароитида биологик ресурсларни асраш, самарали фойдаланиш ва бошқаришни ташкил этишнинг экологик асослари: и.ф.д. илмий даражаси дис. автореферати.–Т.:МУ,2019. –57 б.
8. Б.Исроилов, О.Хасанов. Инфратузилма таркибида энергия хавфсизлигини таъминлашни рағбатлантириш масалалари. / “Савдо ва хизмат кўрсатиш соҳаси: анъаналар ва инновациялар”. Сам ИСИ, Самарқанд ш., ХИАА.тўп. 2015 йил 12-13 ноябрь /186-188 б.
9. Б.Исроилов, О.Хасанов. Табиат ва атроф муҳитни муҳофаза қилишда солиқ сиёсатидан фойдаланишнинг хориж тажрибаси. / “Халқаро молия бозорларига интеграциялашув шароитида Ўзбекистон банк-молия соҳасини модернизация-лашнинг замонавий тенденциялар”. Ўз.Р. БМА ХИАА тўп. Тошкент шаҳри, 2015 йил 18 ноябрь,
10. Б.Исроилов, О.Хасанов. Актуальные вопросы обеспечения экологической безопасности. // Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт журнали, №3, 2024, 919-922 бетлар. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>.